

ФОРМУВАННЯ ГУМАНІСТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕРСОНАЛУ ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ КРИЗЬ ПРИЗМУ ДОТРИМАННЯ ПРАВ ЗАСУДЖЕНИХ ТА ЗАПОБІГАННЯ КАТУВАННЯМ

АНИЩЕНКО Вікторія, ЄВСЕЄНКОВ Тимур

e-mail: oceansoulvik111@gmail.com

Пенітенціарна академія України

У доповіді розглядається поняття гідності людини як фундаментальний принцип гуманного ставлення до засуджених під час виконання покарання у вигляді позбавлення волі.

Акцент зроблено на правових та освітніх аспектах підготовки пенітенціарного персоналу, спрямованих на формування гуманістичної складової професійної компетентності та запобігання порушенням прав засуджених.

Ключові слова:

гуманістична компетентність персоналу ДКВС України; дотримання прав засуджених; інноваційні методи навчання персоналу, міжнародні стандарти; професійна підготовка.

Мета дослідження:

визначити напрями формування гуманістичної компетентності персоналу Державної кримінально-виконавчої служби в процесі підвищення їх кваліфікації в сфері забезпечення дотримання прав засуджених та запобігання катуванням.

Очікувані результати:

визначені напрями вдосконалення моделі професійної підготовки персоналу ДКВС України, що поєднує етико-правові та освітні аспекти, а також забезпечує процес гуманізації пенітенціарної системи.

Результати дослідження показали, що: 1) відправною точкою в процесі гуманізації пенітенціарної системи в цілому є фундаментальний і основний принцип заборони жорстокого поводження та катування засуджених; 2) право не бути підданим катуванням або нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню та покаранню, є абсолютним; 3) європейські держави беруть на себе низку позитивних зобов'язань в контексті захисту ув'язнених від ризиків, пов'язаних з іншими в'язнями; 4) процес підготовки пенітенціарного персоналу має бути інноваційним та спрямованим на формування гуманістичної складової його професійної компетентності через запровадження спеціальних тренінгів з розвитку емоційного інтелекту, толерантності, навичок застосування правових норм та норм професійної етики; 5) вивчення та запровадження міжнародного досвіду в сфері гуманізації пенітенціарної політики України є важливим напрямом формування усвідомленого розуміння у в'язничного персоналу необхідності безперечного дотримання прав засуджених, а також сприяє вдосконаленню моделі підвищення його кваліфікації в Україні, розвитку процесів реформування пенітенціарної системи в цілому.

Використані джерела:

- Європейські пенітенціарні (в'язничні) правила: Рекомендація № R (2006)2 Комітету Міністрів держав-учасниць (2006).
- Anishchenko V. O., Sharapova Y. V., Leonenko O. A., Sorokopud V. B. & Kiriienko A. I. (2024). Formation of professional competence of the penitentiary system staff: psychological, pedagogical and legal aspects. *International Journal of Statistics in Medical Research*, 13, 330–339.